

NOMARKAZLASHTIRISHNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517763>

Ibroximova Madina Qahramonovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Siyosatshunoslik yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nomarkazlashtirishning davlat boshqaruvidagi o'rni, shuningdek, demokratik nomarkazlashtirish haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Demokratik nomarkazlashtirish – markaziy va mahalliy hukumatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanishi. U o'z ichiga ham demokratik mahalliy boshqaruvni, ham nomarkazlashtirishni oladi.

Kalit so'zlar: Desentralizatsiya, dekonsentratsiya, delegatsiya, devolyutsiya, hududiy subyekt, markaziy hokimiyat.

Nomarkazlashtirish – vakolat, mas'uliyat va javobgarlikni markaziy hukumatdan mahalliy hukumatga o'tkazishdir. Nomarkazlashtirishning ham bir qancha shakllari mavjud bo'lib, davlat boshqaruvida ular dekonsentratsiya, delegatsiya va devolyutsiya atamaları bilan yuritiladi. Shu bilan birgalikda, nomarkazlashtirishning o'suvchi va rivojlanishning ketma-ket bosqichini aks ettiruvchi bir qancha o'lchovlarga ega.

- Ma'muriy nomarkazlashtirish;
- Siyosiy nomarkazlashtirish;
- Moliyaviy (fiscal) nomarkazlashtirish;

Ma'muriy nomarkazlashtirish (Administrative decentralisation) – u 3 xil shakl bilan tasvirlanadi:

1. Dekonsentratsiya – nomarkazlashtirishning eng zaif shakli bo'lib, qarorlar qabul qilish, moliyalashtirish va ayrim davlat funksiyalarini amalga oshirish uchun mas'uliyatni markaziy hokimiyat organlarining mansabdor shaxslaridan mavjud tumanlardagi yoki kerak bo'lganda markaziy hokimiyatning bevosita nazorati ostidagi yangi tumanlardagi mansabdor shaxslarga o'tkazadi.

2. Delegatsiya – qarorlar qabul qilish, moliyalashtirish va amalga oshirish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Bu davlat-xususiy korxonalar yoki korporatsiyalar, maxsus loyihalar yoki xizmat ko'rsatish tumanlarini yaratishni o'z ichiga oladi. Ularning barchasi qaror qabul qilishda katta ixtiyoriylikka ega bo'ladi va ular davlat xizmatiga oid talablardan ozod qilinishi va foydalanuvchilardan xizmatlar uchun haq olishiga ruxsat berilishi mumkin.

3. Devolyutsiya – qarorlar qabul qilish, moliyalashtirish va muayyan davlat funksiyalarini amalga oshirish uchun javobgarlikni mintaqaviy, mahalliy yoki shtat hukumati kabi submilliy darajaga o'tkazadi.

Siyosiy nomarkazlashtirish (Political decentralisation) milliy hukumatlarning siyosatni ishlab chiqishdagi vakolatlarining qisqarishini bildiradi. Bu jarayon hukumatning

submilliy bo'g'inlariga ma'lum darajada mazmunli qarorlar qabul qilish avtonomiyasini topshiradigan yoki fuqarolarga mahalliy va mintaqaviy vakillar kabi quyi darajadagi amaldorlarni saylash huquqini beruvchi islohotlar instituti orqali amalga oshiriladi.

Moliyaviy (Financial) javobgarlik nomarkazlashtirishning eng asosiy komponentidir. Fiskal nomarkazlashtirish moliyaviy mas'uliyatni saqlab qolgan holda daromadlarni ko'paytirish va pul mablag'larini sarflashni hukumatning quyi darajasiga markazsizlantirishni anglatadi. Mahalliy hokimiyat va xususiy tashkilotlar nomarkazlashtirish funksiyasini samarali amalga oshirishlari uchun ularda yetarlicha daromad bo'lishi yoki markaziy hukumatdan o'tkaziladigan daromadlarning tegishli darajasiga, shu bilan birgalikda, xarajatlar to'g'risida qaror qabul qilish vakolatiga ega bo'lishi kerak.

Tarixdan ma'lumki, kuchli hamda maydoni jihatdan katta davlatlar o'z hududi tarkibidagi mahalliy viloyatlarni nomarkazlashtirishdan ham ko'proq markazlashtirishga harakat qilishgan. Hattoki, markazlashgan davlatlar u yoki bu davrda eng rivojlangan va kuchli davlat sifatida e'tirof etilgan. Misol uchun, Sohibqiron Amir Temur tuzgan davlat kuchli markazlashgan hukumat bo'lganligi sababli eng rivojlangan va mustahkam davlatlar qatorida bo'lgan. Xo'sh, bugungi kunda nomarkazlashtirishning afzalligi nimada va nima sababdan ilk o'rta asrlarda nomarkazlashtirishdan bunchalik uzoqlashishgan?

O'rta asrlarda markazdan turib katta hududlarni boshqarish oson hisoblangan, agarda ularga mustaqillik hamda ma'lum bir vakolatlar taqsimlanib berilsa, davlatdan ajralib chiqib ketish ehtimoli juda yuqori bo'lgan. Bugungi kunda esa aksincha davlat boshqaruvining eng zamonaviy va oqilona usuli nomarkazlashtirishdir. Misol tariqasida, dunyoning eng rivojlangan ikki mamlakatini olaylik.

AQSh. Har bir shtat o'z konstitutsiyasiga, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi organlariga, o'z qonunchiligiga ega. AQSh konstitutsiyasining 1-moddasi 8-bo'limidagi shtatlarning federatsiyaga, ya'ni Kongressga berilgan vakolatlari (savdo-sotiqni tartibga solish; pulni zarb qilish; yagona pochta xizmatini joriy qilish; urushlar e'lon qilish; armiya va flotni shakllantirish hamda uni ta'minlash)dan tashqari bo'lgan barcha vakolatlar shtatlar qo'lida bo'lib, shtatlarning qonun chiqaruvchi organlari o'z qonunlarini chiqarish uchun yetarli darajada imkoniyatga egalar. Shtatlar shuningdek, o'zlarining jinoyat, jinoyat-protsessual va fuqarolik qonunchiligiga ega. Konstitutsiyalarning mavjudligi va saylov qonunchiligiga egaligi, ularning ijro etuvchi va qonun chiqaruvchi hokimiyat organlarini shakllantirishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Germaniya. GFR – federativ davlat bo'lib, ma'muriy jihatdan 16 yer (viloyat)ga bo'linadi. Har bir yer (land) o'z konstitutsiyasiga, saylab qo'yiladigan qonunchilik organi – landtagga (15 yerda yunikameral, Bavariyada bikameral) va bosh vazir boshchiligidagi hukumatga ega. Germaniya konstitutsiyasiga ko'ra, (Asosiy Qonun yoki Grundgesetz), tashqi ishlar va mudofaa kabi ba'zi sohalar federatsiyaning mutlaq mas'uliyati bo'lsa, qolgan vakolatlar federatsiya va shtatlarning umumiy vakolatiga kiradi. Xalqaro munosabatlar, shu jumladan, xalqaro shartnomalar, birinchi navbatda federal darajadagi javobgarlikka ega bo'lsada, ta'sis shtatlari bu sohada ma'lum cheklangan vakolatlarga ega: ularga bevosita

daxldor masalalarda shtatlar federal darajada o'z manfaatlarini Bundesrat orqali himoya qiladilar.

Xulosa shuki, davlatning, ya'ni markaziy hokimiyatning vakolatlari kengligini hisobga olgan holda, ma'lum bir vakolatlar markaziy hokimiyatdan mahalliy hukumatga o'tkazilsa, davlat zimmasida bo'lgan asosiy vazifalarni bajarish samarasi va sifati yuqori bo'ladi, shu bilan birgalikda, iqtisodiy va siyosiy sohalarda mustaqil bo'lgan hududiy subyektlarning o'sish ko'rsatkichi ham oshadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ham nafaqat davlat boshqaruvining bosqichma-bosqich nomarkazlashayotganini, shuningdek, ma'lum bir sohaning, xususan, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimining nomarkazlashayotganini ham kuzatishimiz mumkin. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning "Taraqqiyot strategiyasi"da ham bunga alohida urg'u berib o'tilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. En.m.wikipedia.org
2. Definition of decentralization .,2013-01-26 at the Wayback Machine., Merriam-Webster Dictionary
3. The Political and Administrative History of Decentralisation.,Cambridge University Press.,2007